

COMUNICAÇÃO PÚBLICA ORIENTADA POR DADOS: divulgação de Indicadores de desempenho pela assessoria do HUJB/EBSERH

 DOI: 10.5281/zenodo.17155530

Elthon Ferreira Ribeiro

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes da UFPB, Especialista em Jornalismo (Unifaveni), Assessoria e Gestão da Comunicação e MBA em Gestão Pública (UniBF). Graduado em Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: thon.ferreira@hotmail.com.

Jefferson Valentim

Doutorando em informática pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes da UFPB, com formação em Comunicação Social pela UFCG, Análise e Desenvolvimento de Sistema pela UNICSUL). E-mail: jeffersonvalentim2014@gmail.com.

Leonardo da Silva Alves

Pesquisador e Assessor de Comunicação no Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (NUTES) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Professor Substituto do Curso de Jornalismo da UEPB. Comentarista Esportivo da Rádio CBN Paraíba. Doutor em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ). E-mail: leojornalista1@gmail.com

RESUMO

Este artigo analisa a atuação da assessoria de comunicação do Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB), integrante da Rede Ebserh, na divulgação de indicadores de desempenho entre 2022 e 2023. A pesquisa investiga de que modo os boletins informativos com dados quantitativos e qualitativos são utilizados como instrumentos estratégicos da comunicação pública, promovendo transparência, visibilidade institucional e apoio à gestão hospitalar. A metodologia adotada é exploratória e documental, com análise de conteúdo dos boletins publicados no site do HUJB, complementada por revisão bibliográfica sobre comunicação organizacional pública, transparência, Big Data e inteligência artificial, com base, ainda, em marcos legais brasileiros, como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Os resultados indicam que os boletins

funcionam como recursos essenciais para a produção de conteúdo jornalístico e o fortalecimento da governança institucional. Observa-se o uso progressivo de tecnologias como Power BI, bancos de dados e ferramentas de visualização para consolidar os indicadores. Além disso, a atuação da equipe de comunicação envolve desafios éticos e legais relacionados ao uso de sistemas automatizados e inteligência artificial, destacando o papel crítico do jornalista como curador e mediador da informação. Conclui-se que o modelo adotado pelo HUJB representa uma experiência replicável para outras instituições públicas de saúde que buscam fortalecer a prestação de contas e ampliar a confiança pública por meio de práticas comunicacionais orientadas por dados.

Palavras-chave: Comunicação pública; indicadores de desempenho; transparência institucional; hospital universitário; dados em saúde.

ABSTRACT

This article analyzes the role of the communications department at the Júlio Bandeira University Hospital (HUJB), part of the Brazilian Hospital Services Company (Ebserh) network, in disclosing performance indicators between 2022 and 2023. The research investigates how quantitative and qualitative data bulletins are used as strategic tools of public communication, fostering transparency, institutional visibility, and support for hospital management. This study adopts an exploratory and documentary methodology, grounded in content analysis of bulletins published on the HUJB website, combined with a literature review on public organizational communication, transparency, Big Data, artificial intelligence, and Brazilian legal frameworks such as the Access to Information Law (Law No. 12,527/2011) and the General Data Protection Law (Law No. 13,709/2018). The results indicate that the bulletins function as essential resources for news content production and for strengthening institutional governance. There is a growing use of technologies such as Power BI, databases, and data visualization tools to consolidate performance indicators. In addition, the communications team faces ethical and legal challenges related to the use of automated systems and artificial intelligence, emphasizing the journalist's critical role as a curator and mediator of information. Ultimately, the study shows that the model adopted by HUJB represents a replicable experience for other public health institutions aiming to enhance accountability and build public trust through data-driven communication practices.

Keywords: Public communication; performance indicators; institutional transparency; university hospital; health data.

INTRODUÇÃO

As sociedades contemporâneas vivenciam transformações profundas impulsionadas pelos avanços computacionais, que se integram de forma crescente ao cotidiano humano. Essas tecnologias reconfiguram diversas dimensões da vida social, incluindo os modos de comunicação, as práticas de trabalho e os serviços em saúde.

No contexto organizacional, observa-se uma crescente interdependência entre processos cotidianos e dispositivos tecnológicos utilizados para alcançar metas e

umentar a eficiência. Computadores, tablets, smartphones, servidores em nuvem, agentes de inteligência artificial e bancos de dados tornaram-se ferramentas essenciais na rotina de instituições públicas e privadas, contribuindo diretamente para a tomada de decisões e para a comunicação estratégica.

Nesse cenário, destaca-se o conceito de Indústria 4.0, entendido como um conjunto de tecnologias digitais voltadas à automação e à digitalização de processos, com foco na produtividade e na segurança. A Quarta Revolução Industrial, segundo Estévez (2016), é composta por nove pilares tecnológicos — realidade aumentada, big data, robôs autônomos, simulações, manufatura aditiva, sistemas integrados, computação em nuvem, internet das coisas (IoT) e segurança da informação. Embora originada no setor industrial, sua aplicabilidade tem se expandido para áreas como saúde, jornalismo e gestão pública, proporcionando melhorias em desempenho, transparência e inovação.

Com isso, torna-se essencial compreender as relações entre plataformas digitais, infraestrutura de dados e algoritmos no contexto do trabalho jornalístico e da comunicação institucional. Barros (2021) observa que essas tecnologias modificam os fluxos informacionais e os arranjos comunicacionais em instituições públicas. No caso dos hospitais universitários, dados estruturados podem servir tanto para fins gerenciais quanto para alimentar narrativas públicas e práticas de *accountability*.

Se, por um lado, as tecnologias digitais ampliam o acesso a informações e fortalecem a gestão organizacional, por outro, impõem desafios importantes. Gestão da informação, sobrecarga de dados, segurança e obsolescência tecnológica são questões urgentes que exigem soluções sustentáveis. No setor público, esses desafios são ampliados pela necessidade de assegurar o acesso à informação como dever de transparência, legalidade e responsabilidade social. Assim, organizações públicas enfrentam o duplo desafio de gerir grandes volumes de dados e garantir sua acessibilidade, inteligibilidade e segurança para a sociedade.

Castells (2009) argumenta que o poder nas sociedades em rede reside na capacidade de moldar significados através da comunicação, reforçando o papel estratégico da comunicação institucional no ambiente público.

Nesse contexto, compreender como a tecnologia de dados contribui para a comunicação pública em saúde é essencial. O acesso aos indicadores de desempenho de instituições como o Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB), por meio de seu site institucional — gerenciado pela assessoria de comunicação da Rede

Ebserh e fiscalizado por órgãos como a Controladoria-Geral da União (CGU) — configura uma prática concreta de transparência ativa. Indicadores quantitativos são valorizados por sua capacidade de gerar evidências objetivas sobre a qualidade dos serviços prestados, sendo fundamentais na prestação de contas às diversas instâncias interessadas na performance dos sistemas de saúde (GRAZZIOTIN, 2022).

A incorporação crescente de tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA), bancos de dados e softwares analíticos no campo da comunicação institucional tem provocado significativas transformações no modo como a informação é produzida, tratada e disseminada. No entanto, esse avanço tecnológico também impõe dilemas éticos e legais que desafiam os profissionais da área, especialmente no contexto do jornalismo público e das assessorias de comunicação de instituições governamentais. Entre as principais preocupações está a responsabilidade sobre o conteúdo produzido com o auxílio dessas ferramentas, uma vez que a complexidade dos algoritmos e a descentralização do processo comunicacional dificultam a atribuição clara de autoria e responsabilização por eventuais erros, distorções ou desinformações (TSAMADOS et al., 2020).

Embora o cenário levante inquietações, é necessário reconhecer que a tecnologia também oferece possibilidades relevantes. A inteligência artificial pode favorecer o jornalismo ao proporcionar novas formas de colaboração, análise de dados e acesso a fontes informacionais. Assim, a reconstrução do jornalismo contemporâneo parece estar fortemente conectada à adoção consciente e estratégica de ferramentas baseadas em IA, sem renunciar aos princípios éticos e editoriais que norteiam a profissão (QUANDT et al., 2021). A atuação do jornalista, portanto, permanece fundamental: ele assume o papel de curador e “gatekeeper”, sendo responsável por selecionar, validar e contextualizar os dados fornecidos por sistemas automatizados. O jornalista decide o que será utilizado dos bancos de dados, indicadores de desempenho e outras fontes digitais, agregando a essas informações sua bagagem profissional e conhecimento prévio sobre o tema, antes que qualquer conteúdo seja publicado ou encaminhado à imprensa.

A experiência dos profissionais de comunicação da Rede Ebserh ilustra bem esse cenário de integração entre tecnologia e prática jornalística ética. Utilizando ferramentas como o *Power BI – Kanban Internações*, esses profissionais extraem dados hospitalares que, após rigorosa análise e adaptação aos critérios jornalísticos, são convertidos em conteúdos informativos para o site institucional. Todo esse

processo é guiado por parâmetros editoriais e pelo compromisso com a veracidade, a clareza e a utilidade pública das informações. Assim, a responsabilidade ética recai tanto sobre o jornalista quanto, quando pertinente, sobre a instituição em que atua, reforçando a necessidade de alinhamento entre competência técnica e conduta profissional.

Embora os desafios éticos sejam relevantes, a aplicação criteriosa da IA pode fortalecer o jornalismo público, é possível afirmar que o potencial dessas tecnologias não deve ser descartado. Ao contrário, sua aplicação criteriosa e responsável pode fortalecer o jornalismo público, promover maior eficiência na produção de conteúdo e ampliar o acesso da sociedade à informação de qualidade. A chave para esse equilíbrio está na valorização da inteligência humana como mediadora crítica da inteligência artificial, garantindo que a tecnologia seja uma aliada — e não um risco — ao compromisso ético com a informação.

Para investigar esse fenômeno, adotou-se um enfoque metodológico de natureza exploratória, conforme proposto por Dresch et al. (2020) e Gil (2022), apropriado para pesquisas empíricas que buscam compreender fenômenos complexos em institucionais específicos. A escolha desse método justifica-se pela necessidade de examinar as nuances envolvidas na criação e uso de grandes volumes de dados na comunicação institucional de uma organização pública, como o HUJB.

Os dados utilizados neste estudo foram extraídos dos boletins de indicadores de desempenho dos anos de 2022 e 2023 do HUJB. A análise documental desses boletins permitiu uma visão panorâmica de como os indicadores são construídos e utilizados pela assessoria de comunicação. Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de delimitar o escopo da investigação e oferecer embasamento teórico. Autores como Terra e Raposo (2023), Comel e Moura (2023), Saad (2023), e Júnior e Florêncio (2022), entre outros, contribuíram com perspectivas críticas sobre a divulgação de indicadores de desempenho na comunicação pública.

A transformação digital impõe às instituições públicas novos paradigmas de transparência e *accountability*. O uso de dados na comunicação pública permite aproximar instituições da sociedade, promovendo confiança e eficiência. Este estudo analisa como a assessoria de comunicação do HUJB, hospital vinculado à Rede Ebserh, utiliza indicadores de desempenho como estratégia de comunicação institucional.

Trata-se de uma pesquisa exploratória e documental. Foram analisados os boletins de desempenho do HUIB (2022–2023), disponíveis no *site* institucional. A análise envolveu critérios de recorrência, temática, estrutura e função comunicacional dos dados. Por exemplo, foram identificados temas prioritários como atendimentos, cirurgias e taxas de ocupação hospitalar, bem como sua presença recorrente em *releases* e postagens institucionais. Futuras etapas da pesquisa poderão incluir entrevistas com gestores, ampliando a triangulação metodológica.

Comunicação organizacional pública e o uso de *Big Data*

Riel (1995) define a comunicação organizacional como uma área multidisciplinar que envolve relações públicas, estratégias organizacionais, marketing corporativo, publicidade institucional, comunicação interna e externa, entre outras práticas comunicativas voltadas aos diversos públicos com os quais a instituição se relaciona e dos quais depende. Na atualidade, a comunicação nas organizações passou a atuar como elemento central na construção e na manutenção dessas relações, tanto em instituições públicas quanto privadas.

Castells (2009) argumenta que o exercício do poder nas sociedades contemporâneas depende da capacidade de moldar a informação e os significados por meio das redes de comunicação. Nesse sentido, a comunicação pública baseada em dados pode ser vista como um instrumento de governança e legitimação institucional.

Segundo Saad (2023, p. 19), a comunicação organizacional funciona como um sinalizador dos rumos da instituição em relação aos seus públicos, os quais se mostram cada vez mais informados, seletivos, digitais e conscientes de seus direitos. Ao mesmo tempo, a sociedade se apresenta mais exigente, os consumidores mais críticos, e a própria organização mais atenta aos múltiplos papéis que desempenha.

Nesse contexto, a estrutura comunicacional das organizações é composta por diferentes dinâmicas, que vão desde o jornalismo institucional até o *marketing*, passando pela construção da imagem, comunicação interna e uso das mídias digitais (Júnior & Florêncio, 2022). Kopplin e Ferrareto (2009) destacam que a Assessoria de Comunicação Social (ACS) tem como objetivo aprimorar o fluxo de informações com os públicos interno e externo, e que se divide em três áreas: jornalismo (assessoria de imprensa), relações públicas e publicidade e propaganda.

Para que esse processo ocorra de forma eficaz, é essencial que as áreas de comunicação atuem de maneira integrada e articulada com os demais setores da administração pública. Além disso, é necessário considerar a crescente participação da sociedade, que se insere no processo comunicacional também como agente ativo e fiscalizador.

Com a popularização de dispositivos digitais como smartphones e computadores conectados à internet, o público passou a ter acesso facilitado à informação e à capacidade de compartilhamento. Essa realidade impõe às organizações o desafio de repensar suas estratégias de comunicação, adaptando-se ao novo ecossistema digital.

Como destacam Miola e Marques (2017), a efetividade da comunicação pública depende da adoção de estratégias multicanal que alcancem públicos diversos e promovam a apropriação social da informação.

O uso de agentes de inteligência artificial, como os *chatbots*, e de ferramentas de análise de dados — como bancos estruturados e *softwares* de monitoramento — tem sido cada vez mais comum no ambiente institucional (Lemes & Lemos, 2020). Essas soluções tecnológicas são fundamentais para que as organizações ampliem sua competitividade, melhorem sua comunicação com a sociedade e fortaleçam a transparência e a prestação de contas (Miola & Marques, 2017; Comel & Moura, 2023; Terra & Raposo, 2023).

Inserido nesse contexto, o conceito de *Big Data* surgiu em 1997, o termo descreve grandes volumes de dados, muitas vezes desestruturados, gerados por instituições e indivíduos (Machado, 2018).

O conceito de Big Data envolve não apenas volume, mas também o contexto social, político e ético de sua produção e análise (Boyd & Crawford, 2012), o que reforça a crítica à suposta neutralidade dos dados e a redistribuição de poder informacional. Tais dados, aparentemente sem conteúdo semântico à primeira vista, podem ser analisados para gerar insights, diagnósticos e estratégias direcionadas.

No campo da comunicação organizacional pública — especialmente em instituições hospitalares —, os dados tornaram-se instrumentos estratégicos fundamentais. Quando organizados em indicadores, permitem que gestores, imprensa e sociedade civil monitorem o desempenho dos serviços e proponham melhorias baseadas em evidências (Terra & Raposo, 2023).

Análise dos indicadores de desempenho do HUIB

No processo de transformação digital e intensificação do uso de dados pelas instituições públicas, torna-se essencial respeitar os marcos legais que regem o acesso e o tratamento das informações. A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), assegura à sociedade o direito de obter informações públicas, promovendo a transparência e o controle social. Complementarmente, a Lei nº 13.709/2018, ou Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), estabelece diretrizes para o tratamento ético e seguro dos dados pessoais, inclusive no setor público, reforçando a necessidade de equilíbrio entre transparência institucional e proteção da privacidade dos cidadãos (BRASIL, 2011; BRASIL, 2018).

Em unidades hospitalares, os indicadores são representações quantificadas de resultados obtidos a partir de processos realizados junto ao paciente, como atendimentos, exames, consultas e internações (Júnior & Florêncio, 2022; Gurgel, 2016). Esses indicadores podem assumir formas diversas, como taxas, coeficientes, números absolutos ou fatos pontuais (Bittar, 2001).

O Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUIB), vinculado à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e localizado em Cajazeiras (PB), é administrado pela Rede Ebserh desde dezembro de 2015. A partir de 2022, a unidade passou a divulgar mensalmente boletins de indicadores estratégicos em seu site institucional. Os principais objetivos são subsidiar a tomada de decisões pelos gestores, garantir transparência à sociedade e monitorar os serviços prestados (Ebserh, 2022).

As informações dos boletins estratégicos são provenientes de planilhas de planejamento dos setores internos e do banco de dados atualizado em tempo real via *Power BI – Kanban Internações*, vinculado ao AGHU (Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários) (Ebserh, 2022; 2023).

Entre os dados disponíveis nos boletins de 2022 está o número de cirurgias conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 - Indicador do número de cirurgias por especialidade no HUJB

Especialidade	Quantidade
Cirurgia geral	47
Ginecologia	27
Reumatologia	2
Otorrinolaringologia	10
Infectologia	1
Pediatria	35
Clínica médica	33
TOTAL	155

Fonte: Power BI – KANBAN Interações (AGHU - Prontuário eletrônico)

Fonte: Ebserh (2022)

Os dados de 2023, entre janeiro e outubro, incluem o volume de atendimentos especializados e exames laboratoriais (Figura 2).

Figura 2 - Consultas médicas especializadas entre janeiro e outubro de 2023 no HUJB

Total de consultas médicas em atenção especializada

Fonte: Planilha Indicadores do Planejamento / Setor de Contratualização e Regulação

Fonte: Ebserh (2023)

Os boletins também apresentam informações qualitativas, como número de residentes, índice de satisfação dos usuários, número de pesquisas científicas desenvolvidas e protocolos implantados, reforçando a dimensão estratégica e multifatorial da análise.

Divulgação dos indicadores de desempenho pela assessoria de comunicação da Ebserh

A assessoria de comunicação da Rede Ebserh é composta por uma equipe especializada que atua na produção de conteúdos jornalísticos (*releases*, reportagens e *clippings*), atualização das redes sociais, gestão do canal do *YouTube* e do site institucional, relacionamento com a imprensa e organização de eventos (Ebserh, 2016).

Segundo Almansa (2010, p. 23), em uma unidade hospitalar pública, a comunicação deve ser integrada e relacional, de modo a coordenar ações que mantenham ou fortaleçam a imagem institucional junto a todos os seus públicos. Uma dessas ações é justamente a apresentação periódica de dados de desempenho nos canais de comunicação da instituição, como site, redes sociais e mídia espontânea.

Desde 2022, a assessoria de comunicação do HUJB tem divulgado, na seção “Notícias” do site institucional, conteúdos baseados nos boletins de indicadores de desempenho. A primeira publicação, de dezembro de 2022, apresentou um balanço anual com dados sobre exames, cirurgias e atendimentos:

De 01 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2022, ocorreram 850 cirurgias, além de 8.871 exames de imagem (ultrassonografia e radiografia), 17.520 consultas médicas em atenção especializada, 2.845 atendimentos de urgência em atenção especializada (sem observação) e 82.515 exames laboratoriais. Outras informações também foram divulgadas como: número de pesquisas científicas realizadas no primeiro e segundo semestres de 2022 (61) e o número de residentes em atividades no hospital (6) (Ebserh, 2022, on-line).

Em dezembro de 2023, outra publicação trouxe um levantamento parcial com dados referentes ao primeiro trimestre de 2023, revelando a continuidade da estratégia:

De 01 de janeiro até o dia 31 de março de 2023, ocorreram 180 cirurgias, além de 2.129 exames de imagem (ultrassonografia e radiografia), 4.141 consultas médicas em atenção especializada e 22.854 exames laboratoriais (Ebserh, 2023, on-line).

Ainda em 2023, uma terceira publicação apresentou o balanço parcial dos dez primeiros meses do ano, incluindo dados qualitativos e índices de mortalidade hospitalar e infecção, ambos em 0% no mês de outubro:

Outros dados revelam 14 residentes em atividade, 60 cursos/capacitações oferecidos, e 68 protocolos implantados (Ebserh, 2023, online).

Destaca-se, em duas das três notícias analisadas, a explicitação dos objetivos do boletim, entre os quais estão a transparência, o apoio à gestão e o aperfeiçoamento dos serviços prestados, conforme consta nos próprios boletins:

Divulgar os indicadores estratégicos do hospital para subsidiar a tomada de decisão de gestores; dar publicidade e transparência para sociedade; monitorar de forma planejada a produção relacionada aos serviços oferecidos pelo hospital; obter uma base de dados relevante para análise e identificar possibilidades de melhorias para agregar qualidade no ensino, pesquisa e assistência ao paciente (Ebserh, 2023, on-line).

Além dessas publicações, foram identificadas outras cinco notícias entre 2021 e 2023 contendo dados preliminares sobre atendimentos, exames, cirurgias e consultas, baseadas em informações extraídas do *Power BI*.

Em abril de 2025, o HUJB foi finalista do I Concurso Nacional de Boas Práticas de Controle Interno da Ebserh, graças aos painéis *Kanban* digitais, instalados em mais de 20 televisores integrados ao AGHU com inteligência artificial, exibindo em tempo real dados sobre ocupação de leitos, exames e cirurgias. Já em março, a prática foi apresentada como boa prática no Encontro de Controle Interno da Ebserh em Brasília, reforçando seu caráter inovador e replicável (Diário do Sertão, 2025; Ebserh, 2025).

Resultados e discussão

Os boletins analisados revelam uma evolução significativa na prática da comunicação pública no HUJB. Em 2022, observou-se a padronização na publicação de indicadores quantitativos e qualitativos — como número de cirurgias, exames laboratoriais, consultas ambulatoriais, índice de satisfação do usuário e implantação de protocolos assistenciais. O uso de tecnologias como o Power BI e dashboards internos gerou ganhos substanciais de eficiência, tanto na gestão da informação quanto na produção de conteúdo jornalístico pela assessoria de comunicação.

Essa atuação contribuiu para ampliar a transparência institucional ao organizar os dados de forma acessível e compreensível ao público. Ao mesmo tempo, o uso de sistemas automatizados, como inteligência artificial, trouxe à tona desafios éticos, reforçando o papel essencial do jornalista como mediador crítico e responsável pelas informações divulgadas.

Nesse contexto de inovação tecnológica, torna-se imprescindível observar os marcos legais que regulam o acesso e o tratamento dessas informações. A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) assegura o direito de acesso às informações públicas, promovendo maior transparência e controle social. Já a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) estabelece diretrizes fundamentais para o tratamento ético e seguro dos dados pessoais, exigindo que as instituições públicas equilibrem transparência e privacidade (BRASIL, 2011; BRASIL, 2018).

Estudos recentes reforçam esse panorama conforme argumentam Almeida e Castro (2025), a adoção de painéis interativos, dashboards e relatórios automatizados fortalece o compromisso com a prestação de contas e aumenta a capacidade de resposta institucional. Para Lima e Torres (2025), o uso estratégico de dados exige competências técnicas, sensibilidade ética e habilidade para traduzir indicadores técnicos em linguagem acessível à população. Esses achados reiteram a necessidade de políticas estruturadas de comunicação pública que combinem inovação tecnológica, ética informacional e participação cidadã.

Em abril de 2025, o HUJB ganhou destaque nacional ao tornar-se finalista no I Concurso Nacional de Boas Práticas de Controle Interno da Ebserh, com a implementação de um sistema inédito de gestão por painéis digitais. Segundo o Diário do Sertão, mais de 20 televisores distribuídos por ambulatórios, centro cirúrgico, laboratório e enfermarias passaram a exibir, em tempo real, dados como ocupação de leitos, status de exames, tempo de espera e andamento de cirurgias — todos integrados ao sistema AGHU e acompanhados por IA que gera relatórios diários automaticamente.

Entre os resultados observáveis, destacam-se a redução de cancelamentos cirúrgicos, a diminuição do tempo de espera em especialidades como anestesiologia e urologia, o aumento da produtividade ambulatorial por turno e a queda nas internações prolongadas. De acordo com o gestor de TI do HUJB, David Oliveira

Lopes, os painéis promovem uma “gestão mais transparente, colaborativa e orientada por dados”.

Considerações finais

Diante dos argumentos apresentados ao longo deste estudo, constata-se que a sociedade contemporânea vivencia um intenso processo de transformação digital, no qual ferramentas tecnológicas, *softwares* e agentes generativos de inteligência artificial — como os bancos de dados — deixam de ser meros coadjuvantes e passam a desempenhar um papel central na dinâmica institucional e social.

Nesse contexto, torna-se imperativa a ampliação da transparência e da responsabilidade na divulgação das ações quantitativas e qualitativas realizadas por instituições públicas e privadas. Os boletins de indicadores de desempenho, como no caso do Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB), destacam-se como instrumentos estratégicos da comunicação organizacional pública. Sua utilização viabiliza a construção de notícias no site institucional e contribui significativamente para a geração de valor público, ao promover maior eficiência, eficácia e visibilidade das ações hospitalares junto à sociedade (Ebserh, 2023).

A divulgação desses indicadores pela assessoria de comunicação da rede Ebserh constitui uma prática relevante de comunicação pública, ao oferecer dados acessíveis não apenas à imprensa e à sociedade civil, mas também aos órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU). Ao contar com a disponibilização prévia e organizada desses dados por outros setores da instituição, os profissionais da comunicação conseguem otimizar seu tempo e redirecioná-lo a outras atividades estratégicas, como a produção de conteúdo jornalístico, gerenciamento de redes sociais, atendimento à imprensa e elaboração de clippings.

Como contribuição deste estudo, espera-se incentivar que demais instituições públicas e privadas passem a utilizar seus bancos de dados como ferramentas de suporte à comunicação organizacional, promovendo a transparência, a prestação de contas e o fortalecimento da relação com os diversos públicos de interesse.

O HUJB representa um exemplo relevante de comunicação institucional baseada em dados, com potencial de replicabilidade. A estruturação de boletins mensais fortalece o compromisso com a sociedade e proporciona ferramentas de

apoio à gestão. Para o campo acadêmico, o estudo contribui ao demonstrar como a inteligência de dados pode fortalecer políticas de transparência e o jornalismo público.

Entretanto, é fundamental reconhecer as limitações do modelo atual, como o foco excessivo em canais institucionais próprios, a ausência de ações integradas com outras unidades da federação e a carência de estratégias dialógicas. Para ampliar o alcance da comunicação pública orientada por dados, ao combinar inovação tecnológica e responsabilidade social, revela-se não apenas como uma exigência contemporânea, não apenas como uma exigência contemporânea, mas como um imperativo ético e estratégico para o fortalecimento da democracia informacional no campo da saúde pública. Recomenda-se também a realização de estudos futuros com metodologias mistas, incluindo entrevistas com gestores, análise de impacto comunicacional e comparação sistematizada com outras unidades da Rede Ebserh, contribuindo para o avanço da literatura e das práticas na área de comunicação pública em saúde.

Referências

ALMANSA, A. *Assessorias de comunicação*. São Caetano do Sul: Difusão, 2010.

ALMEIDA, R.; CASTRO, M. S. Governança digital e visualização de dados na comunicação pública. *Revista Brasileira de Administração Pública*, v. 59, n. 2, p. 205–222, 2025.

BARROS, J. V. et al. A plataformização do trabalho jornalístico: dimensões, regime de publicação e agenda de pesquisa. *Avatares. Comunicación y Cultura*, Buenos Aires, n. 21, 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 nov. 2011*.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). *Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018*.

BITTAR, Ó. J. N. V. Indicadores de qualidade e quantidade em saúde. *Revista de Administração em Saúde - RAS*, v. 3, n. 12, p. 21-22, jul.-set. 2001.

BOYD, Danah; CRAWFORD, Kate. Questões críticas para o Big Data: provocando uma conversa sobre os dados e os direitos das pessoas. *Information, Communication & Society*, v. 15, n. 5, p. 662–679, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.678878>.

CASTELLS, M. *Communication power*. Oxford: Oxford University Press. 2009.

COMEL, N.; MOURA, J. F. de. Para “ver” o que faz a prefeitura: comunicação pública no Instagram da prefeitura de Florianópolis. *Organicom*, v. 20, n. 42, p. 159-172, mai.-ago. 2023. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/210955>. Acesso em: 23 jul. 2025.

DIÁRIO DO SERTÃO. Vídeo: com sistema inédito de gestão em painéis, HUJB se destaca e se torna finalista em concurso nacional. *Diário do Sertão*, 11 abr. 2025. Disponível em: <https://www.diariodosertao.com.br/noticias/saude/708180/video-com-sistema-inedito-de-gestao-em-paineis-hujb-se-destaca-e-se-torna-finalista-em-concurso-nacional.html>. Acesso em: 23 jul. 2025.

DRESCH, A.; LACERDA, P. D. JÚNIOR, A. V. A. J. *Design Science Research: métodos de pesquisa para o avanço da ciência e tecnologia*. Porto Alegre: Bookman, 2020.

EBSERH. *Boletim de Indicadores HUJB-UFCG/Ebserh: apresentação*. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/governanca/gestao-estrategica/boletim-de-indicadores-do-hujb-ufcg-ebserh/boletim-de-indicadores-do-hujb-ufcg-ebserh>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Boletim de Indicadores HUJB-UFCG/Ebserh: dezembro de 2022*. v. 1, n. 9, dez. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/governanca/gestao-estrategica/boletim-de-indicadores-do-hujb-ufcg-ebserh/boletim-de-indicadores-hujb-v-1-no-9-dezembro-2022.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Boletim de Indicadores HUJB-UFCG/Ebserh: março de 2023*. v. 2, n. 3, mar. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/governanca/gestao-estrategica/boletim-de-indicadores-do-hujb-ufcg-ebserh/BoletimdeIndicadoresHUJBV.2N3maro20231.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Boletim de Indicadores HUJB-UFCG/Ebserh: dezembro de 2023*. v. 2, n. 10, out. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/governanca/gestao-estrategica/boletim-de-indicadores-do-hujb-ufcg-ebserh/boletim-de-indicadores-hujb-v-2-no-10-outubro-2023.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. Encontro apresenta as melhores práticas de controle interno na Ebserh. *Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Gov.br/Ebserh)*, 26 mar. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/encontro->

[apresenta-as-melhores-praticas-de-controle-interno-na-ebserh](#). Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *HUJB realiza mais de 10 mil exames e quase 100 cirurgias nos primeiros dias de 2023*. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hujb-realiza-mais-de-10-mil-exames-e-quase-100-cirurgias-nos-primeiros-dias-de-2023>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *HUJB-UFCG/Ebserh faz balanço de atendimentos em 2022*. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hujb-ufcg-ebserh-faz-balanco-de-atendimentos-em-2022>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Hospital Universitário de Cajazeiras divulga balanço de atividades em 2021, confira os números*. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hospital-universitario-de-cajazeiras-fecha-balanco-de-atividades-de-2021-confira-os-numeros>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Hospital Universitário de Cajazeiras divulga balanço de atividades no início de 2022*. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hospital-universitario-de-cajazeiras-divulga-balanco-de-atividades-no-inicio-de-2022>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Hospital Universitário de Cajazeiras totaliza quase 14 mil consultas médicas especializadas nos primeiros dez meses de 2023*. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hospital-universitario-de-cajazeiras-totaliza-quase-14-mil-consultas-medicas-especializadas-nos-primeiros-dez-meses-de-2023-1>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Hospital Universitário Júlio Bandeira realiza mais de 20 mil exames e quase 200 cirurgias no primeiro trimestre de 2023*. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hujb-ufcg-realiza-mais-de-20-mil-exames-e-quase-200-cirurgias-no-primeiro-trimestre-de-2023>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Hospital Universitário Júlio Bandeira realiza mais de 90 mil exames e 850 cirurgias em 2022*. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hospital-universitario-julio-bandeira-realiza-mais-de-100-mil-exames-e-cerca-de-1-000-cirurgias-em-2022>. Acesso em: 23 jul. 2025.

EBSERH. *Segundo dados preliminares, o Hospital Universitário de Cajazeiras alcança metas contratuais nos meses de agosto e setembro*. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/hujb-ufcg-ebserh-alcanca-varias-metas-contratuais-nos-meses-de-agosto-e-setembro>. Acesso em: 23 jul. 2025.

ESTÉVEZ, R. *Los 9 pilares de la Industria 4.0*. 2016. Disponível em: <https://www.ecointeligencia.com/2016/06/9-pilares-industria-40-1/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GRAZZIOTIN, P. dos S. *Análise da variação dos indicadores de gestão hospitalar e produção assistencial dos hospitais universitários federais da Rede Ebserh, pré e pós adesão*. 64 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas em Saúde) – Escola de Governo Fiocruz, Brasília, 2022.

GURGEL, J. M. M. *Análise de desempenho: um estudo aplicado em um hospital universitário do RN conveniado à Ebserh*. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.

JÚNIOR, J. A.; FLORÊNCIO, M. N. da S. Análise da comunicação organizacional integrada de um hospital universitário. *Revista Valore*, Volta Redonda, v. 7 (edição especial), p. 95-110, jan. 2022. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/1095/847>. Acesso em: 23 jul. 2025.

KOPPLIN, E.; FERRARETTO, L. A. *Assessoria de imprensa: teoria e prática*. 7. ed. São Paulo: Summus, 2009.

LEMES, M. M.; LEMOS, A. N. L. E. O uso da inteligência artificial na saúde pela Administração Pública. *Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário*, v. 17, n. 3, p. 153-169, jul./set. 2020. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/684/766>. Acesso em: 23 jul. 2025.

LIMA, V. T.; TORRES, F. R. Comunicação orientada por dados: competências e desafios na era da transparência. *Revista de Políticas Públicas Digitais*, v. 11, n. 1, p. 75–93, 2025.

MACHADO, R. N. F. *Big data: o futuro dos dados e aplicações*. São Paulo: Saraiva, 2018.

MIOLA, E.; MARQUES, F. P. J. *Por uma definição de comunicação pública: tipologias e experiências brasileiras*. In: Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, 7., 2017, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: Compolítica, 2017. v. 7, p. 1-22.

QUANDT, N. E. et al. Análise de apurações jornalísticas feitas com o uso da inteligência artificial. *Redes - Revista Interdisciplinar do IELUSC*, v. 1, n. 4, p. 39-52, dez. 2021. Disponível em: <http://revistaredes.ielusc.br/index.php/revistaredes/article/view/129/87>. Acesso em: 23 jul. 2025.

RIBEIRO, E. F. Jornalismo independente no Brasil: análise do Diário do Cidadão. *Revista Temática*, v. 16, n. 9, p. 281-293, set. 2020. Disponível em:

<https://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/55291/31422>. Acesso em: 23 jul. 2025.

RIEL, C. B. M. *Principles of corporate communication*. Hemel Hempstead: Prentice-Hall, 1995.

SAAD, E. Comunicação organizacional contemporânea: o paradigma da digitalização. *PAULUS: Revista de Comunicação da FAPCOM*, v. 6, n. 12, p. 17-27, fev. 2023. Disponível em: <https://revista.fapcom.edu.br/index.php/revista-paulus/article/view/631/629>. Acesso em: 23 jul. 2025.

TERRA, C. F.; RAPOSO, J. F. Relações públicas e comunicação orientados aos dados: realidade ou necessidade contemporânea? *Revista Interfaces da Comunicação*, v. 1, n. 1, p. 1-14, mai. 2023. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/interfaces/article/view/211495>. Acesso em: 23 jul. 2025.

TSAMADOS, A.; AGGARWAL, N.; COWLS, J.; ROBERTS, H.; TADDEO, M.; FLORIDI, L. *The ethics of algorithms: key problems and solutions*. v. 37, n. 215, p. 1-35, set. 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662302. Acesso em: 23 jul. 2025.